

ИНСТИТУТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ И ХУМАНИСТИЧКИ НАУКИ СКОПЈЕ

СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

„СТУДИИ НА ПОЛИТИКИ“

СЕМИНАРСКА РАБОТА ПО ПРЕДМЕТОТ:

„ВОВЕД ВО СТУДИИТЕ НА ПОЛИТИКИ“

НАСЛОВ:

„Јавни политики за децата на улица во Скопје“

КАНДИДАТ:

Драган Симоновски

МЕНТОР:

Доц. д-р Гордан Георгиев

Скопје, 2023 година

Вовед

Прашањето кое се однесува на децата кои се на улица и најчесто питаат или се експлоатирани да работат е комплексно и самото негово анализирање бара повеќе пристапи. Она што е повеќе од јасно е дека овие деца се тука, околу нас. Речиси не постои ден да одминеме некои од нив и дури да не ги забележиме, затоа што оваа појава е веќе толку распространета и долготрајна што граѓаните се навикнати овие деца да ги гледаат на улиците како составен дел од градскиот живот.

Иако ова би требало да претставува едно значајно прашање за градот Скопје, каде што се чини дека појавата на деца на улица е сè почесто застапена, речиси и да не постојат релевантни анализи, статистики, ниту пак јасни показатели, а сосема сигурно воопшто не постојат државни политики кои посебно го адресираат прашањето на децата на улица во Скопје, кој освен што е главен град на државата, воедно е и нејзин административен центар.

Министерството за труд и социјална политика во 2007 година заклучило дека: „Децата на улица како исклучително ранлива категорија, често се предмет на трговија со луѓе со цел питачење, но исто така и за сексуална експлоатација, присилна работа или отстранување на органи. Во нашата земја сè уште не постои темелна проценка на оваа појава.“¹ Петнаесетина години подоцна од оваа констатација, состојбата останува непроменета.²

Освен тоа, децата на улица, како социјално-ранлива категорија на граѓани не се дефинирани со ниту еден закон, ниту пак подзаконски акт, а самото министерство во чиј ресор спаѓа социјалната заштита тврди дека „овие деца не се препознаени како посебна категорија во ниту една меѓународна конвенција“.³

Целта на овој краток труд е да ги идентификува недостатоците во сферата на јавни политики во градот Скопје кои се однесуваат на превенција и санирање на прашањето „деца на улица“, односно спречувањето на оваа појава и да предвиди мерки кои би поддржале евентуално решавање на проблемите со кои се соочуваат овие деца.

¹ Министерство за труд и социјална политика, Национален механизам за упатување на жртви на трговија со луѓе (2007). „Анализа: деца на улица и организирано питачење“, Скопје, стр. 2;

² Решение на Министерство за труд и социјална политика УП бр. 14-1636/4 од 09.03.2023 година (дадено во прилог)

³ Ibid

Оттука, накратко ќе се направи преглед на обидите за дефинирање на самата фраза „деца на улица“, како еден социолошки терминологски израз, да се анализираат постојните јавни политики, односно да се детектира отсуството на истите и да се разгледаат алтернативни решенија, можности и предизвици со кои може да му се пристапи на ова прашање. Препораките кои ќе бидат извлечени, ќе бидат спакувани во краток документ за јавни политики, односно полиси-бриф кој треба барем малку да ја подигне свеста за ова прашање кај главните чинители и донесувачи на одлуки, да мотивира и инспирира пронаоѓање соодветно решение со кое барем би се обиделе да ги ублажиме штетните ефекти од оваа појава во нашето општество.

Содржина:

Дефинирање на појавата	4
Предизвици	6
Различни искуства (со јавните политики во светот)	9
Нашата реалност	13
Заклучок	18
Библиографија	21

Прилози:

1. Полиси-бриф „Двапати напуштени: децата на улица во Скопје“;
2. Решение на Владата за именување на членови на управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје од 12.12.2017 година;
3. Решение на ЈУ „меѓуопштински центар за социјална работа“ за формирање на Совет на корисници од 13.11.2019 година;
4. Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер испратено до Град Скопје;
5. Решение на Град Скопје бр. 09-1608/2 од 16.02.2023 година;
6. Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер испратено до Министерство за труд и социјална политика и одговор на истото,
7. Решение на Министерство за труд и социјална политика УП бр. 14-1636/4 од 09.03.2023 година;
8. Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер испратено до Меѓуопштински центар за социјална работа Скопје (без одговор);
9. Жалба до Агенција за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер во однос на барањето во прилог бр. 8

Резиме на англиски јазик (Summary)	25
------------------------------------	----

Дефинирање на појавата

Уличното дете е дефинирано како „секое момче или девојче под 18 години за кои улицата станала вообичаено престојувалиште и/или извор на егзистенција и кои се неадекватно заштитени, надгледувани или насочувани од одговорни возрасни“. УНИЦЕФ прави поделба на „деца на улица“ и „улични деца“, при што деца на улица (смесени во семеен дом) се децата кои имаат дом во кој можат да живеат, но имаат целосно или скратено работно време па се враќаат во нивните семејни домови да спијат, додека улични деца (сместени на улица) се децата чии врски со домот се сериозно ослабени и кои во основа живеат и спијат на улица.⁴

Сепак, кај различни истражувачи на оваа област можат да се сретнат поинаку сковани дефиниции, најчесто во зависност од социо-економските околности кои ги опкружуваат. Така, во многу студии, фразата „деца на улица“ се поистоветува со фразата „бездомни деца“. Зад овој аспект на формулирање, стои фактот што во многу од развиените земји водечките причинители на појавата на деца на улица се деца кои побегнале од својот дом или пак биле запоставени односно отфрлени од своите семејства кои најчесто исто така се бездомни.

Во студија која се однесува на уличните деца во урбаните делови на Индија, авторите заклучуваат дека „Научниците не само што сковале различни терминологији за уличните деца, туку исто така го опишале и нивниот мизерен живот. Општата психолошка состојба на децата низ нивниот живот е онаа на тагата.“⁵ Истите автори наведуваат дека „улични деца“ е широк поим кој обележува милиони запоставени урбани деца во светот кои припаѓаат на неколку категории, базирани на возраст, пол, работен статус, вид на вработување и контакти со нивните семејства.

Камингс перцепира дека „...улично дете е секое дете кое работи и живее на улица. Тие се многу мобилни, како современи номади и можат да алтернираат помеѓу живеење на улица и живеење со членовите на семејството. Студиите откриваат дека децата кои вообичаено престојуваат на улица се вклучени во просење, продавање, проституција и кражба. Овие активности им обезбедуваат пари за дневните потреби.“⁶

⁴ UNICEF, (2001). “Rapid Situation Assessment of Street Children in Cairo and Alexandria, Including the Children’s Drug Abuse and Health/Nutritional Status”, Egypt, стр. 13-14;

⁵ Dev, Das, Esther (2021). “Lost Childhood - Unmasking the Lives of Street Children in Metropolitan India”, Routledge India, стр. 10

⁶ Cummings, Prince (2008). “Factors Related to the Street Children Phenomenon in Major Towns in Sierra Leone: A Comparative Study of the City’s Street Children and Children in Normal Family Homes”, St. Clemens University, стр. 3;

Глобалниот Конзорциум за улични деца дефинира дека „Децата поврзани со улицата често се етикетираны како „улични деца“ или „бездомни деца“ и ова се однесува на лица помали од 18 години кои се: (а.) зависни од улицата како би можеле да живеат и/или работат сами или со други деца или членови на семејството; и (б.) имаат силна поврзаност со јавни простори (на пр. улици, пазари, паркови, автобуски или железнички станици) и за кои улицата игра витална улога во нивните секојдневни животи и идентитети. Оваа поширока група вклучува деца кои не живеат или работат на улица, туку редовно придружуваат други деца или членови на семејството на улиците. Со други зборови, децата поврзани со улицата се деца чие преживување зависи од улиците - без оглед на тоа дали живеат на улица, работат на улица, имаат мрежа за поддршка на улица или комбинација од овие три.⁷

Интересно во овој дел е да се забележи и тоа дека Бенитез теоретизира со митовите и реалностите кои ги опкружуваат бројките на децата на улица, кои најчесто доаѓаат од извештаи на меѓународните организации, како што е УНИЦЕФ, велејќи дека „методите на броене“ не се валидни. Истата авторка вели дека „децата имаат повеќекратни идентитети и врски надвор од улицата и искусуваат комплексни околности кои можат да ги побијат едноставните дефиниции.“⁸ Меѓу останатото, таа наведува дека социјалниот конструкционизам расправа за тоа дека уличните деца во реалноста не формираат јасно дефинирана хомогена популација, туку претставуваат субјект конструиран преку дискурсите во литературата. Самите овие дефиниции рефлектираат тензии помеѓу планирањето на политики/интервенции и растечкото фокусирање на детските искуства од страна на социјалните истражувачи.⁹

Разнообразните дефиниции се деривати на дивергентните реалности со кои се соочуваат различните општества во однос на појавата на деца на улица, настанати се во зависност од периодот и локацијата. Оттука, нужното локализирање на самиот феномен би можело да придонесе и за подобро и поцелоопфатно дефинирање на ова прашање. Секако, едно е јасно - насекаде низ светот и во различни историски контексти постоеле овие деца кои се лишени од детство и надеж за било каква иднина.

⁷ Consortium for Street Children (2019). “About Street Children” www.streetchildren.org/about-street-children;

⁸ Benitez, Sarah Thomas (2011). “State of the world's street children: research”, The Oasis Center London стр. 4

⁹ Ibid стр. 8

Предизвици

Кога називот на едно поглавје е волку општ, тоа значи дека мора да се подели на повеќе сегменти. Така, во овој дел ќе бидат предочени предизвиците со кои самите деца се соочуваат, но и предизвиците на општеството кое се обидува да го адресира ова прашање или пак целосно го игнорира.

Некои од предизвиците со кои децата се соочуваат се јасно воочливи, додека пак некои други се притаени и може да се воочат само со подетално испитување. Од оние предизвици кои се веќе идентификувани, може да се издвојат: недостатокот на соодветна нутриција, односно глад, бездомноста, здравствените проблеми, несоодветната хигиена, злоупотребата на супстанции, недостатокот на ресурси и можности, експлоатацијата¹⁰ и малолетничката деликвенција. Што се однесува до недостатокот на соодветна нутриција, децата на улица вообичаено може да дојдат до определено количество храна, но немаат соодветно балансирани начини на исхрана, а овој недостаток се манифестира во форма на анемија и недостаток на витамини. Во оваа корелација е и здравствената слика на овие деца, која едноставно не може да биде добра затоа што, освен што тие се под постојан стрес, многу од нив јадат остатоци од кантите за отпадоци и пијат нечиста вода, а речиси и да не одржуваат лична хигиена. Во поглед на бездомноста, овие деца често не можат да најдат соодветно засолниште и се изложени на секакви временски услови, кои конкретно во Скопје знаат да варираат од екстремни горештини во летните месеци до температури пониски од нула степени целзиусови. Пратиба, Матур и Ансу заклучуваат дека „овие деца не страдаат само од физичка бездомност, туку и од психолошка бездомност зашто тие немаат каде да припаднат.“¹¹

Сериозен предизвик е злоупотребата на супстанции. Освен употребата на цигари уште од најмала возраст, многу од овие деца експериментираат и со употребата на алкохол и психотропни супстанции и тоа најчесто оние кои се најдостапни, како што е методата на вдишување универзално лепило во книжна вреќа или пак пиење лекови за смирување кои имаат висок степен на предизвикување зависност.¹²

Децата на улица се експлоатирани. Во поглавјето „Нашата реалност“ од овој труд малку подетално ќе се елаборира овој аспект на прашањето кое се

¹⁰ Pratibha, A. Mathur, Ansu (2016). "Difficulties and Problems of Street Children", International Journal of Science and Research Volume 5 Issue 2, стр: 1859-1860;

¹¹ Ibid. стр. 1860

¹² World Health Organization (1993). "Programme on substance abuse - a one way street, Report on phase I of the street children project", стр. 7, 10

обработува. Вајнер вели дека на детскиот труд и присуството на деца на улица мора „сè помалку да се гледа како на феномен кој се однесува на сиромаштијата, туку повеќе како на феномен на социјални ставови, експлоатација, принудувања и сензибилитет“¹³.

Во однос на малолетничката деликвенција, Барон вели дека „напуштената младина има тенденција да се вклучи во деликвентни стратегии за преживување на улиците што се должи на повеќе фактори. Како прво, младите на улиците особено имаат неколку легитимни средства за да се издржуваат себеси. Второ, оние со почесто искуство на бегане од дома повеќе се склони да бидат вклучени во деликвентни стратегии за преживување, како што се продажбата на дрога, крадењето, разбојништвото, ограбувањето или проституцијата. Младите кои побегнале од дома имаат поголема веројатност да бидат уапсени како малолетници. Студија во Канада покажала дека колку подолго младите се напуштени и бездомни, толку е поголема веројатноста за извршување на криминално дело, а дополнително на ова, недостатокот на финансиска помош од државата исто така ја зголемува можноста младите да бидат вклучени во насилен криминал.“¹⁴

Многу од овие деца немаат матични броеви¹⁵, односно воопшто не се евидентирани во системите на државата, а оттука не поседуваат никакво здравствено осигурување, ниту им се гарантирани било какви права кои произлегуваат од Уставот и законите. Исто така, овие деца се предмет на дискриминација по повеќе основи, меѓу кои и поради физичкиот изглед и етничката и економската припадност.¹⁶

Тука доаѓаме до прашањата кои ги тангираат предизвиците на општеството во однос на појавата на деца на улица како еден економско-социјален, па дури и културен¹⁷ феномен. Какво општество може да претставува една метропола во која ако се прошетате од една туристичка атракција во центарот на градот до друга, во растојание од неколку стотини метри, ќе забележите најмалку дваесетина деца кои седат на мостовите, тротоарите и самите улици и најчесто просат или продаваат хартиени марамчиња и слични дребулии? Според дефиницијата на Меѓународниот монетарен фонд (IMF), Северна Македонија е

¹³ Weiner, Myron (1991). "The Child and the State in India: Child Labor and Education Policy in Comparative Perspective", Princeton University Press, стр.19

¹⁴ Baron, S. W. (2008). "Street Youth, Unemployment, and Crime: "Is It That Simple? Using General Strain Theory to Untangle the Relationship", Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice 50(4): стр. 399-434.

¹⁵ Кадриевска, А. (2019). „Социјална поддршка на децата наулица/улични деца“, Институт за социјална работа и социјална политика „Мајка Тереза“ - Скопје, стр. 99

¹⁶ Група автори (2020). Алтернативен извештај за состојбата со правата на децата во Македонија – од перспектива на децата, Скопје, стр.23-25

¹⁷ Beazley, Harriot (2003). "Voices from the Margins: Street Children's Subcultures in Indonesia, Children' Geographies Vol.1 No.2, Royal Holloway College, University of London, стр. 182

земја во развој заради своите послаби економски постигнувања¹⁸. Самиот овој показател укажува на тоа дека на секоја социолошки дивергентна појава треба да се пристапи со особено внимание, а не слепо да се копираат туѓите искуства, особено на развиените земји и при креирањето на јавните политики да се определат сите специфики на поднебјето кои би можеле да влијаат на нивната имплементација. Секако, добро е да се разгледа што всушност преземаат некои земји кои усвоиле политики и изнашле начини да го адресираат прашањето кое се однесува на децата на улица.

¹⁸ <https://www.worlddata.info/europe/northmacedonia/index.php>

Различни искуства

Една од најновите студии на Меѓународната федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина нуди интересен преглед на преземени активности и проекти, меѓу кои и јавни политики во повеќе држави кои го третираат прашањето на деца на улица. Прегледот во куси црти ги опишува преземените чекори и ги потенцира резултатите односно придобивките од секој проект поединечно. Некои од поинтересните преземени активности кои дале задоволителни резултати се оние во Австралија, Колумбија, Јамајка, Нигерија, Шпанија и Турција.

Австралискиот Црвен крст обезбедува неколку услуги - застапување кај локалната самоуправа, полицијата, давателите на услуги за ментално здравје и други агенции кои се вклучени во грижата за бездомните деца и за да се задоволи најдобриот интерес на секое дете, исто така обезбедува поддршка за развој на планови за стабилно домување, пристап до клучните услуги, купување на основни производи, градење животни вештини, обезбедување комплетна документација која се однесува на клучните документи, вклучувајќи извод од матичната книга на родени и отворање банкарски сметки, како и пополнување апликации за вработување и домување при што обезбедува и привремен дом, а функционира и 24-часовно кафуле за млади луѓе кои се изложени на ризик или се соочуваат со бездомништво.¹⁹

Искуството во Колумбија е пренесено преку програмата „ПАНИКА“ која има седум фази во пристапот кон децата на улица:

1. Презентирање на програмата пред локалната заедница и изградба на доверба,
2. Изградба на меѓусебно разбирање за ризиците на децата во заедницата,
3. Спроведување на самопроценка со заедницата на специфичните ризици за децата,
4. Поддршка на заедниците и семејствата со ризици како би се дефинирал акциски план за подобрување на благосостојбата на децата,
5. Помош за семејствата да ги идентификуваат областите што можат да ги контролираат и не можат да ги контролираат и можните бариери за нивниот акциски план,
6. Поддршка на семејствата во спроведувањето на нивните планови за подобрување на заштитата на децата и

¹⁹ Singh, Gurvinder (2022). "Action by Red Cross and Red Crescent National Societies to Protect and Assist Children Connected to the Streets, Case Study Report", International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva, стр. 7-9

7. Работа со семејствата и заедниците за да се изнајдат одржливи алтернативи за децата. Ова вклучува и подобрување на пристапот до образование.²⁰

Во Јамајка, со цел да се транзиционираат децата на улица и другите загрозуени деца во традиционални училишта, Школата за трансформација на Црвениот крст на Јамајка ги поддржува децата во врска со: развивање на писменоста (читање и пишување од најниските нивоа нагоре), математика, музика, уметност и рекреација, обука за вештини, учење во врска со прашањата за заштита, род и инклузија.²¹

Областа Крос Ривер Стејт во Нигерија има илјадници деца кои се поврзани со улиците. Причината поради која децата се на улица варира кај секое дете. Сепак, некои основни причини вклучуваат сиромаштија, небезбедни домови и зависности. Некои од децата се вклучени во ситни криминални дела, извршувани особено врз туристи. Нигерискиот Црвен крст во оваа област активно работи на обезбедување услуги за заштита и помош на децата поврзани на улиците преку проектот наречен „Децата да се вон улиците“, преку кој е поставена визија да се тргнат од улица повеќе од три илјади деца до 2023 година, особено од поголемите градови во посочената област. Во фазата на проценка, нигерискиот Црвен крст доставил комплети за хигиена и бил домаќин на настани за посебни денови како што се Денот на вљубените и Велигден. По фазата на проценка, се создала база на податоци од 3.000 деца поврзани со улиците во целната област. Децата кои изразиле желба да се оддалечат од улиците биле префрлени во просториите на Црвениот крст на престој од три месеци. За овој период биле обезбедени повеќе услуги, меѓу кои и засолниште во студентски домови, најмалку два комплети облека за секое дете, три obroka дневно, комплети за хигиена, психосоцијална поддршка, медицински прегледи и третмани, стипендии за деца кои сакаат да се вратат на училиште, стекнување вештини за оние на возраст од 15 до 18 години и обновување на семејните врски каде што тоа било изводливо. Резултатите за овој проект кој се спроведувал од 2017 година, покажуваат дека биле опфатени речиси две илјади деца.²²

Со цел да се поддржат децата без придружба и шпанскиот Црвен крст обезбедува различни услуги. Градењето блиски и доверливи односи со секое дете е основа за сета негова поддршка. На овој начин, секое дете добива посебен пристап до поддршката, специфичен неговите уникатни потреби. Некои од клучните услуги вклучуваат: застапување за правата и потребите на децата без придружба кај локалната самоуправа, помош за младите да најдат вработување, поддршка на децата да го завршат образованието преку грантови, училишни материјали, практикуми со локални компании за децата и младите да можат да го

²⁰ Ibid. стр. 15-17

²¹ Ibid. стр. 18-20

²² Ibid. стр. 26-28

градат своето искуство, часови по јазик и менторство и тренинг за подобрување на животните вештини, како и помош за пристап до здравствени услуги.²³

Во 2017 година, турската Црвена полумесечина иницирала проект наречен „Мирни улици“ во Коња, која е најголема турска провинција по површина и седми најнаселен град. Проектот „Мирни улици“ е партнерство со полицискиот оддел на општина Коња и Покраинскиот директорат за семејство и социјални услуги под координација на провинцијата. Турската Црвена полумесечина ја насочи својата поддршка на децата кои се принудени да работат на улица. Според податоците од 2017 година на Покраинската дирекција за семејни и социјални услуги, бројот на деца кои работат на улица биле 140 деца од кои 105 биле по потекло од Сирија. За да помогне во заштитата и помошта на овие деца, турската Црвена полумесечина обезбедува повеќе услуги, вклучувајќи: откривање на деца кои работат на улица со екипа од шест лица, двајца вработени од турската Црвена полумесечина, и по двајца од Министерството за семејство и социјални услуги и локалната полиција, поврзување на децата со локални агенции и ресурси за пристап до основните услуги како што е здравствената заштита, образование, облека, храна и тоалети, како и упатување на децата до специјализирани услуги за ментално здравје и психосоцијална поддршка. Исто така се пружа поддршка во обновување на семејните врски каде што е можно и безбедно.²⁴

Како одговор на прозивките од шефовите на држави и влади на Европскиот Совет во Лисабон во 2000 година, беше отпочната ЕУ-стратегија за борба со сиромаштијата и социјалната исклученост. Оваа стратегија не е обврзувачка на никој начин за земјите-членки на Европската Унија, но обезбедува јасна рамка за земјите да разменуваат информации во врска со успешните политики и практики кои офаќаат различни форми на сиромаштија, како што се бездомноста, детската сиромаштија, сиромаштијата на етничките малцинства, сиромаштијата на луѓето со инвалидитет и други.²⁵

Во преглед на ефектите од оваа стратегија, направен седум години подоцна, се наведува дека: „...постои општ превентивен етос во развојот на политики за справување со бездомништвото од кое страдаат децата во Европа. Потешкотијата за едно дете да излезе од улицата кога еднаш ќе се вкорени во циклусот на бездомништво сугерира дека најголемо влијание врз намалувањето на детската бездомност би требало да имаат мерките коишто спречуваат децата воопшто да завршат на улиците. Може да се направи разлика помеѓу примарно (или системско) спречување на детското бездомништво преку општи политики со

²³ Ibid. стр. 33-36

²⁴ Ibid. стр. 39-41

²⁵ European Federation of National Organisations Working with the Homeless (2007). “Child Homelessness in Europe - an Overview of Emerging Trends”, стр. 3

цел да се подобрат институциите/системите/заедниците кои може потенцијално да предизвикаат детско бездомништво и секундарни (поцелосни) превентивни политики кои се конкретно насочени кон деца бездомници и деца во ризик со специфични потреби. Мерките за примарна превенција имаат за цел да ја спречат штетата на децата пред истата да се појави, а тие генерално се имплементираат преку сервисите за поддршка и подобрување на квалитетот на животот на семејствата преку цврсти политики за благосостојба кои ја покриваат детската заштита, социјалната безбедност (или социјална заштита), домување, образование и здравство.²⁶

Во ова поглавје добро е уште да се спомнат и некои од политиките и практиките кои ги наведува авторката Аратани на оваа тема, а тоа се транзиционалните програми за живот коишто поддржуваат долгорочни (до 24 месеци) услуги за домување за бездомни млади на возраст до 16 до 21 година, во кои се вклучени и програмите за мајчинство за млади кои се бремени, односно родители, а се малолетни, односно имаат помалку од 18 години.²⁷

Во легислативниот дел, повеќе земји имаат усвоено закони кои специфично се однесуваат на заштитата на децата и опфаќаат повеќе социјално-ранливи категории на деца, меѓу кои и децата на улица и истите се претежно насочени кон заштита на децата од злоупотреба и запоставување. Некои од земјите (особено федералните) имаат и посебни национални закони или политики кои координираат, насочуваат или обезбедуваат водство за адресирање на злоупотребата на деца на територијално, односно локално ниво.²⁸

²⁶ Ibid. стр. 24

²⁷ Aratani, Yumiko (2009). "Homeless Children and Youth - Causes and Consequences", National Center For Children in Poverty, Mailman School of Public Health, Columbia University, стр. 8

²⁸ Acosta, L, The Law Library of Congress, Global Legal Research Directorate (2019). "Child Protection Law and Policy" стр. 3

Нашата реалност

И додека во светот постои екстензивна листа на автори и дела кои ја обработуваат тематиката која се однесува на децата на улица, кај нас истата обично се сведува на ретко академско проучување и, со исклучок на неколку дела публикувани во периодот на СФРЈ, речиси и да нема релевантни биобиблиографски артефакти кои би можеле на соодветен начин да поткрепат едно сериозно истражување во неговата теоретска димензија. Исто така, евидентен е и недостатокот на достапни јавни политики од оваа област, што беше причина за потребите на овој труд да бидат испратени и барања за слободен пристап до информации до три релевантни институции - Министерството за труд и социјална политика, Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на Град Скопје и Градот Скопје.²⁹

Во делот на анализата и посочувањето на бројот на деца на улица во Скопје, до сега не се извршени анализи, а за состојбата во целата држава, спроведени се две анализи, една од страна на Министерството за труд и социјална политика во 2007³⁰ година во која воопшто не се споменува бројот на деца кои се на улица, ниту било каква метода со која истиот може да се определи, а другата, направена од страна на невладината организација „Прва детска амбасада Меѓаши“ во 2022 година каде се наведува дека: „Во Република Македонија во 9 центри за социјална работа се евидентирани деца на улица, во кои се регистрирани вкупно 719 деца на улица, но тој број не е конечен. Голем е бројот на деца кои се на улица и питаат, а не се евидентирани во центрите и дневните центри“.³¹ Според Стратегијата за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје 2023-2027, која била донесена во ноември 2022 година и во која, според градот Скопје се инкорпорирани „две сеопфатни истражувања: првото истражување за утврдување на моменталната состојба на почитување на правата на децата во Град Скопје, а второто истражување за констатирање на фактичката состојба со децата на улица, а базирано на анализа на статистички податоци.“³² Имено, во наведената стратегија, за овие анализи е посветен простор од повеќе од половина страница, каде меѓу останатото се наведува: „Деца во ризик кои се честа појава на територијата на Град Скопје се група од околу 250 деца на улица. Овие деца се исклучително ранлива категорија

²⁹ Барањата се во прилог.

³⁰ Спомената во воведот на овој труд.

³¹ Змијанац, Д. (2022) „Анализа на состојбата со деца на улица на територија на град Скопје“, стр. 4

³² Решение на Град Скопје бр. 09-1608/2 од 16.02.2023 година (дедено во прилог)

која секојдневно се соочува со големи ризици. Согласно Анализата на состојбата со децата на улица (јуни-септември 2022 г.), забележано е дека тие најчесто се предмет на експлоатација на детски труд, на трговија со луѓе чија цел се питањето, како и сексуалната експлоатација.³³ Министерството за труд и социјална политика нема направено истражување за тоа колку деца на улица просат или се учесници во просењето на дневно ниво во градот Скопје, ниту за тоа колку деца во овој град не се евидентирани со матични броеви, но сепак има има изготвено Национална стратегија за превенција и за правда за деца за периодот 2022-2027, која била усвоена минатата година.³⁴

Оттука, јасно е дека бројките се контрадикторни, нецелосни и нејасно дефинирани, па затоа не може со сигурност да се каже во колкав размер е појавата на деца на улица застапена во градот Скопје. Меѓутоа, кога станува збор за институционалниот пристап, при обидот за решавањето на ова прашање (за превенцијата во оваа фаза воопшто е многу тешко и да се зборува) уште позагрижувачки е фактот што прилично е комплицирано да се утврди и бројот на закони со кои прашањето е регулирано, како и бројот на институции кои имаат надлежност над истото.

Кога станува збор за нормативната регулатива, во Република Северна Македонија мерките и активностите за грижа и заштитата на децата, освен со членот 42 од Уставот³⁵ на државата, истите се пропишани во повеќе од дваесет и пет закони, меѓу кои и: Закон за заштита на децата³⁶, Закон за правда на децата³⁷, Закон за социјална заштита³⁸, Закон за семејство³⁹, Закон за основно образование⁴⁰, Закон за средно образование⁴¹, Закон за здравствена заштита⁴², Закон за здравствено осигурување⁴³, Закон за малолетничка правда⁴⁴, Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата⁴⁵, Закон за кривична постапка⁴⁶, Кривичен

³³ Прва детска амбасада во светот Меѓаши (2022). „Стратегија за унпредувањена правата на децата на подрачјето на Град Скопје 2023-2027“, поддржано од Град Скопје

³⁴ В. фуснота бр. 2

³⁵ Службен весник на РСМ број 52 (1991). „Устав на Република Македонија“, стр. 808

³⁶ Службен весник на РСМ бр. 98/00, 65/04, 98/08, 107/08, 83/09 и 156/09

³⁷ Службен весник на РСМ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21, 294/21 и 99/22

³⁸ Службен весник на РСМ бр. 79/09

³⁹ Службен весник на РСМ бр. 80/92, 09/96, 38/04, 33/06, 84/08, 53/21

⁴⁰ Службен весник на РСМ бр. 103/08

⁴¹ Службен весник на РСМ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08

⁴² Службен весник на РСМ бр. 17/97, 11/02, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09

⁴³ Службен весник на РСМ бр. 25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09

⁴⁴ Службен весник на РСМ бр. 87/07, 103/08, 161/08

⁴⁵ Службен весник на РСМ бр. 54/07, 98/08, 106/08, 64/09, 161/09

⁴⁶ Службен весник на РСМ бр. 15/97, 44/02, 74/04, 83/08, 67/09

законик на Р.М.⁴⁷, Закон за прекршоци⁴⁸, Закон за матична евиденција⁴⁹, Закон за матичен број на граѓанинот⁵⁰, Закон за неевидентирање лица во матичната книга на родедни⁵¹, Закон за државјанство⁵², Закон за извршување санкции⁵³, Закон за прекршоците против јавниот ред и мир⁵⁴, Закон за спречување и заштита од дискриминација⁵⁵, Закон за локална самоуправа⁵⁶, Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа⁵⁷, Закон за бесплатна правна помош⁵⁸, Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство⁵⁹ и други.

Овде треба да се истакне дека Република Северна Македонија ги има ратификувано речиси сите главни договори за човекови права на меѓународно и европско ниво и како држава – потписничка има правнообврзувачки обврски. Меѓу ратификуваните договори за човекови права е и Конвенцијата за правата на децата, а ратификувани се и Хашката конвенција за меѓународно грабнување деца, Хашката конвенција за заштита на децата и соработка во врска со меѓународното посвојување, Европската конвенција за посвојување на деца, Европската конвенција за правниот статус на децата родени вонбрачно, Европската конвенција за признавање извршување одлуки за старателство врз деца и за враќање старателство врз деца, Европската конвенција за остварување на правата на децата, Дополнителен протокол кон конвенцијата за правата на детето за продажба на деца, детска проституција и детска порнографија, 2 Конвенцијата за акција против трговија со луѓе на Советот на Европа и други.⁶⁰

Доколку направиме пак преглед на релевантните институции, кои имаат испреплетени законски надлежности да влијаат и одлучуваат, односно да имплементираат политики кои се однесуваат на децата на улица, тогаш ќе се соочиме со прилично екстензивна листа од најмалку петнаесет институции, која меѓу останатите ги вклучува и:

⁴⁷ Службен весник на РСМ бр. 37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 60/06, 73/06, 7/08, 139/08, 114/09

⁴⁸ Службен весник на РСМ бр.62/06

⁴⁹ Службен весник на РСМ бр. 8/95, 38/02, 66/07, 98/08, 67/09

⁵⁰ лужбен весник на РСМ бр.36/92

⁵¹ Службен весник на РСМ бр.42/20 и 305/20

⁵² лужбен весник на РСМ бр. 67/92, 8/04, 98/08

⁵³ Службен весник на РСМ бр. 2/06

⁵⁴ Службен весник на РСМ бр.66/07

⁵⁵ Службен весник на РСМ, бр. 258/20

⁵⁶ Службен весник на РСМ бр. 101/19

⁵⁷ Службен весник на РСМ бр. 5/22

⁵⁸ Службен весник на РСМ бр. 24/21

⁵⁹ Службен весник на РСМ бр. 52/10, 135/11 и 55/16

⁶⁰ Министерство за труд и социјална политика (2010). „Мултидисциплинарен протокол за постапување (идентификување и упатување) со деца на улица/улични деца во Република Македонија“, стр. 7

- Јавна установа „Меѓуопштински центар за социјална работа“;
- Центар за социјална работа;
- Завод за социјални дејности;
- Државен совет за превенција на детско престапништво;
- Дневен центар за згрижување на деца во ризик;
- Државен просветен инспекторат;
- Национална комисија за трговија со луѓе и илегална миграција;
- Здравствен дом;
- Народен правобранител;
- Агенција за вработување;
- Министерство за труд и социјална политика;
- Министерство за внатрешни работи;
- Министерство за образование и наука;
- Министерство за здравство;
- Министерство за локална самоуправа;
- Министерството за правда.

Дополнително на ова, „во рамките на Град Скопје постои Одделение за социјална, детска и здравствена заштита во Секторот за јавни дејности и во него се вработени шест лица. Обврските и надлежностите на одделението се однесуваат на предлагање форми на социјална и здравствена грижа на социјално-ранливи категории на граѓани, предлага мерки и активности за унапредување на здравјето и превентивни активности. Учествува во изготвување на анализи и дава мислење по одредени акти и прописи. Изготвува одлуки, програми, проекти и правилници и презема мерки и активности за унапредување на социјалната, детска и здравствена заштита во градот Скопје.“⁶¹

Исто така, во рамките на Јавната установа „Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје“, постои Оддел за заштита на деца во ризик и деца на улица, кој „со реформата во системот на социјална заштита и донесувањето на новиот Закон за социјална заштита, е трансформиран во шест подрачни служби во општините на териториите на град Скопје. Одделот за заштита на деца во ризик и деца на улица врши услуги на информирање и упатување, услуги и стручна помош и поддршка, услуги на советување, услуги на вонсемејна заштита и мерки на помош и заштита на деца во ризик, деца на улица, деца-сведоци, деца-жртви на дејствија. Одделот постапува по барање на родител, пријава од училиште, по барање на Основно јавно обвинителство, Министерство за внатрешни работи и други институции и организации. Во секоја подрачна служба на општинско ниво на територијата на град Скопје постапува тим составен од социјален работник, педагог, психолог и правник.

⁶¹ В. фуснота бр. 30

Во одделот на Кисела Вода, функционира и дневниот центар за деца во ризик (деца на улица), кој на овие деца им обезбедува услуги за дневен престој со дневно згрижување, индивидуални активности за стекнување животни и работни вештини, социјални, културни и рекреативни активности, едукација, социјална поддршка на лицата и нивните семејства и други сродни активности.⁶²

Покрај овој центар, лиценцирани се и две здруженија како даватели на услугата за дневен престој - Дневен центар за деца во ризик (деца на улица) кои се финансирани од страна Министерството за труд и социјална политика на јавен повик за финансирање на лиценцирани даватели на социјални услуги.⁶³

⁶² В. фуснота бр. 2

⁶³ Ibid

Заклучок

Децата на улица во Скопје најчесто се раѓаат во дисфункционални семејства, на родители кои се малолетни и самите се пораснати на улица. Сомневањата на јавноста се дека овие деца од мали се навикнуваат на наркотични супстанции за да бидат мирни и што повеќе да спијат, како би не би привлекувале непосакувано внимание, со што нивните родители биможеле да „заработат“ што повеќе финансиски средства⁶⁴. Забележително е дека овие деца и нивните родители најчесто бараат исклучиво донации во форма на готовина, односно одбиваат или неволно земаат доколку им се понуди некакво парче храна или облека.

Предизвиците кои беа посочени во истоименото поглавје всушност треба да претставуваат појдовни точки за креирање на јавните политики кои би биле насочени кон ублажување на штетите кои истите ги нанесуваат на самите деца на улица во Скопје, но и на општеството во целост. При креирањето на јавни политики од оваа област не треба да се земат предвид само економските импликации, туку во истите треба да бидат инкорпорирани и социолошките, психофизичките и културолошките елементи. Кога станува збор за економската димензија, се мисли на тоа дека децата на улица би требало да примаат некаква државна финансиска помош, но тоа не е гарант за тоа дека истите ќе престанат да питачат - тие и понатаму ќе бидат експлоатирани од страна на нивните родители или старатели, и понатаму ќе бидат зависни од психотропни супстанции и од животот на улица како начин на себеидентификација.

Компаративните искуства од поглавјето „Различни искуства“, всушност укажуваат на тоа дека ова поглавје би можело да се нарече и „Слични искуства“, затоа што се очигледни заедничките обележја и параметри на спроведуваните јавни политики кои го адресираат пражањето на деца на улица во повеќе држави. Истите опфаќаат:

- краткорочно или среднорочно решавање на прашањето со домувањето,
- едукација,

⁶⁴ Според повеќе написи во медиумите во РСМ во изминативе години, меѓу кои и: „Илјада и петстотини фантоми просат низ Македонија, девојчиња се „продаваат“ за мобилни телефони“ во дневниот весник „Вечер“ од 22.02.2022 година; „Злосторство без казна“ на порталот „Независен“ (nezavisen.mk) од 20.02.2018 година; „Дали сте се запрашале: Зошто децата во рацете на просјациите секогаш спијат?“ на порталот mkd-news.com од 25.08.2023 година и др.

- пристап до здравствени, психолошки и социјални услуги,
- ресоцијализација и
- обид за семејна консолидација каде постојат услови за истото.

Но, едно од највоочливите обележја е тоа дека во имплементацијата на сите наведени јавни политики се вклучени компактни и унифицирани тимови кои се составени од претставници, односно институции од локалната самоуправа, а често и од полицијата. Евидентно е и дека движечка сила на имплементацијата на овие политики се невладините организации.

Во поглавјето „Нашата реалност“ погоре беше направен преглед на регулативите и институциите кои треба да работат на поддршката, заштитата и превенцијата на децата на улица. Очигледно е дека станува збор за тешко употреблив и преоптоварен систем, делумно наследен од едно друго време, дополнително административно пренатрупан во текот на изминатите децении и речиси некоординиран. Едноставно постојат многу институции кои не се меѓусебно добро координирани и даваат слаби или никакви резултати.

Овие податоци ни укажуваат на еден бесконечен и слабо функционален бирократски круг кој и не е кружен, туку во определени сегменти се претвора во лавиринт од кој не само што никој не може да излезе, туку ретко кој и се обидува воопшто да му пристапи. Затоа, земајќи ги предвид сите наводи и наоди изнесени во овој труд, како мерки со кои би можеле да се влијае на подобрувањето на прашањето кое се однесува на децата на улица се предлагаат следните чекори:

- Изготвување и предложување на посебен закон за деца во ризик каде конкретно ќе се дефинираат децата на улица како посебна социјална категорија која ќе влезе во легислативниот систем на државата и ќе бидат предвидени соодветни механизми за нивна конкретна идентификација и со кој ќе се пропише целокупната постапка околу заштитата на децата на улица и децата во ризик, нивното пријавување до релевантните институции и целокупните постапки и механизми за нивна поддршка, ресоцијализација, како и превенција на самата појава. Во изработката на овој закон треба да учествуваат сите активни чинители по ова прашање - од бројните надлежни институции, невладините организации кои се активни на ова поле, па до самите деца на улица, односно нивните семејства. Постоеното на ваков закон ќе придонесе кон подобар пристап во анализирањето и конкретно утврдување на бројот и категориите на деца кои се на улица во целата држава и во голема мера ќе го подобри степенот на справување со оваа појава во градот Скопје. Во овој закон како *Lex specialis* ќе бидат инкорпорирани сите одредби од многубројните закони кои ги опфаќаат сите сегменти со кои е опкружен феноменот на деца на улица.

- Предвидување на посебна Програма за поддршка и заштита на децата на улица, но и превенција на оваа појава во стратешките документи на Град Скопје, како и во стратешкиот план и буџет на Министерството за труд и социјална политика. На овој начин ќе се овозможи алоцирање на посебни средства во Буџетот на Република Северна Македонија (без оглед на тоа дали истите ќе бидат можни грантови или донации), кои ќе бидат наменети за ова третман на ова прашање.

- Изготвување на функционална анализа за сите институции наведени во ова поглавје и разгледување на можноста за формирање на посебен орган во рамките на градот Скопје, екипиран со соодветен стручен и мотивиран кадар кој ќе работи на имплементација на гореспоменатата програма во координација со релевантите институции. Со формирање на овој орган треба да се направи синтеза, односно обединување на сите други државни организации кои треба да го третираат прашањето на деца на улица, според моделот на „чадор-организација“, што би требало да придонесе кон засилување на координацијата меѓу релевантните институции и вмрежување со невладиниот сектор со цел посеопфатен и поефективен пристап.

Со преземање на овие чекори, на многу попрегледен начин и преку процес на стандардизација може да се постигнат клучните цели во адресирањето на прашањето за децата на улица во Скопје, особено во делот на приспособувањето на услугите на индивидуалните потреби на децата, нивна инклузија во и онака задолжителните образовни процеси со долгорочно програмирање на целокупниот процес, намалување на процентот на зависност од психотропни супстанции, односно рехабилитација, групна ресоцијализација и помош околу домувањето, малолетничката бременост и родителство, како и консолидација на целокупното семејство на детето на улица, доколку тоа е можно.

За оваа цел е изготвен и документ за јавни политики - полиси-бриф, наречен: „Двапати напуштени: децата на улица во Скопје“, алутирајќи на тоа дека од грижата за овие деца еднаш се откажале нивните семејства, а вторпат државата. Овој документ ги содржи следните елементи: извршно резиме, вовед, пристап и резултати, заклучок и импликации и препораки, иако самите овие елементи во документот се поинаку насловени со цел да внесат поголем степен на интерес кај читателот. Полиси-брифот кој произлегува од оваа семинарска работа

и воедно е дел од истата, претставува механизам кој треба да побуди емпатија, повик за активизам и инспирација на релевантните чинители и донесувачите на одлуки во делот на социјалните политики во градот Скопје.

Останата консултирана библиографија:

(Референците се дадени во фусноти)

Abbas. Weber (2022). "Poverty is not 'another culture: Against a right of children to work to live". Review of International Studies, стр. 1-19

Angelo King International Center Estrada, "Guidelines for Writing a Policy Brief Prepared by the Community-Based Monitoring System", Manila

Bhukuth, A., Ballet, J. (2015). "Children of the Street: Why are they in the Street? How do they Live?" Economics and Sociology, Vol. 8, No 4, стр. 134-148

Black, Maggie (prepared by) (1993). International Child Development Centre, "Street and Working Children - Innocenti Global Seminar Summary Report, Florence

US Department of Health and Human Services, "Promising Strategies to End Youth Homelessness", Report to Congress, Administration on Children, Youth, and Families Family and Youth Services Bureau

Coren, E, Hossain, R, Ramsbotham K, Martin, A, PardoJ (2014). "Services for street-connected children and young people in low and middle-income countries - A thematic synthesis August" International Initiative for Impact Evaluation London International Development Centre, стр. 43-44

Consortion for Street Children. The Legal Atlas for Street Children
<https://www.streetchildren.org/legal-atlas/map/>

Eisele, F (n.d.). Preparing a Policy Brief

EuroChild. "Child Protection Policy" eurochild.org

Friberg, A and Martinsson, V. (2017). "Problems and Solutions when Dealing with Street Children - A qualitative study based on experiences from Social Workers in Bloemfontein, South Africa." Jönköping, стр. 32

Gabriel Julien, G (2022). "Traits of street children", Programme Delivery Department, Faculty of Social Sciences, University of the West Indies, St. Augustine

Haxhiymeri, E. Hazizaj, A. (2011). "Protection and integration of street children in Tirana" Children's Human Rights Centre of Albania

Human Rights Council (2012). Nineteenth session, Agenda items 2 and 3. Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the protection and promotion of the rights of children working and/or living on the street

International Development Research Canada, "How to write a policy brief"

John Hopkins University (2013). Child Protection Model Law - Best Practices: Protection of Children from Neglect, Abuse, Maltreatment and Exploitation"

Kopenski, Marc (2010). "Policy Briefs", Richmond University

Ministry of Welfare (2002). "Child Protection Act No.80, Iceland

Modaressi, S. (2016). "Child Labour and Street Child Phenomenon: A legal and Sociological Perspective", Organization for Defending Victims of Violence. odvv.org

Mohamed A. Mohamed F. Hassan, Sohier, El-Rahman (2018). "Causes and Consequences of Street Life on Homeless Children: Choice or Compulsion?", Medical Journal of Cairo University Vol. 86, No. 3, стр. 1345-1355

Naterer,Godina (2011) "Bomzhi and their subculture: An anthropological study of the street children subculture in Makeevka, eastern Ukraine". Norwegian University of Science and Technology

Ohno, Hong (2005). "Street Children in Vietnam - Interactions of Old and New Causes in a Growing Economy" Vietnam Development Forum and National Graduate Institute for Policy Studies

Spratt, Nett, Bromfield, Hietamaki, Kindler, Ponnert (2015). "Child Protection in Europe: Development of an International Cross-Comparison Model to Inform National Policies and Practices". British Journal of Social Work 45, стр. 1508–1525

Tsai (2006). Guidelines for Writing a Policy Brief

UNDP Skopje (2021). "Водич низ системот на социјалната заштита наменет за членовите на Советите за социјална заштита на планските региони"

Volpi, Elena (2002). "Street Children, Promising Practices and Approaches", World Bank Institute The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington

Walsh, K. (2020). "The Development of Child Protection Law and Policy - Children, Risk and Modernities", Routledge London

Wargan, Dershem (2009). "Don't Call Me a Street Child - Estimation and Characteristics of Urban Street Children in Georgia", Research report of Save the Children

Гајтаноска, Родик. (2022). „Анализа на спроведувањето на правата на детето во град Скопје“

Министерство за труд и социјална политика (2014). „Индикатори за идентификација на жртви на трговија со луѓе“

Тодорска, И. „Осврт на Националната стратегија за борба против сиромаштијата и социјалната исклученост“, Министерство за труд и социјална политика, Скопје

Министерство за финансии (2021). Програма на економски реформи 2021-2023. Скопје

Резиме на англиски јазик (Summary)

The children on the street as a socially-vulnerable category of citizens, are not defined by any law nor by any bylaw in the Republic of North Macedonia. Also, there is no thorough assessment of this phenomenon, and according to some indicators, the number of children on the street might be greater than 700.

There is no uniform and clear definition that would cover the phenomenon of the children on the streets in Skopje, the capital of the Republic. Therefore, it is necessary to localize the phenomenon itself in order to more comprehensively define this issue. World experiences include various types of policies, which have several elements in common regarding the support of the housing issue, education, access to health, psychological and social services, resocialization and an attempt at family consolidation wherever possible.

The Republic of North Macedonia has ratified almost all the main agreements on human rights at the international and European level and as a signatory state has legally binding obligations. The confusion in treating the issue of the children on the street arises from the fact that in the Republic of North Macedonia, measures and activities for the care and protection of children, except for Article 42 of the Constitution of the country, are regulated with more than 25 laws. Additionally, there are at least 15 relevant institutions which have intertwined competences to influence and decide, that is, to implement policies related to the children on the street in Skopje.

This indicates the urge to take measures for facilitating, standardizing and unifying the process of supporting children on the street in Skopje in order to enable their inclusion in the mandatory educational processes, reducing the percentage of substance addiction, their rehabilitation, group resocialization and assistance with housing, teenage pregnancy and parenting, as well as consolidation of the entire family of the child on the street.

This work has served as a more elaborate basis for the creation of a Public Policy Document - a Policy Brief whose aim is to cause empathy, a call for activism and inspiration of the relevant stakeholders and decision-makers in the field of social policies in the city of Skopje.

**Двапати
напуштени:
децата на
улица во
Скопје**

**Документ за јавна
политика**

Деца

Децата на улица, како социјално-ранлива категорија на граѓани не се дефинирани со ниту еден закон во Република Северна Македонија, ниту пак подзаконски акт.

Во нашата земја сè уште не постои темелна проценка на оваа појава, а според некои показатели бројот на деца на улица е поголем од 700.

Не постои воедначена и јасна дефиниција, која би ги опфатила децата на улица во Скопје. Потребно е локализирање на самиот феномен со цел подобро и поцелоопфатно дефинирање на ова прашање.

Светските искуства опфаќаат различни видови политики, кај кои се забележуваат заедничките елементи на помош околу домувањето, едукација, пристап до здравствени, психолошки и социјални услуги, ресоцијализација и обид за семејна консолидација каде постојат услови за истото.

Република Северна Македонија ги има ратификувано речиси сите главни договори за човекови права на меѓународно и европско ниво и како држава – потписничка има правнообврзувачки обврски.

Во Република Северна Македонија мерките и активностите за грижа и заштитата на децата, освен со членот 42 од Уставот на државата, истите се пропишани во повеќе од 25 закони.

Најмалку 15 релевантни институции имаат испреплетени надлежности да влијаат и одлучуваат, односно да имплементираат политики кои се однесуваат на децата на улица во Скопје.

Ова укажува на потребата да се преземат мерки за олеснување, стандардизирање и воедначување на процесот на поддршка на децата на улица во Скопје за да се овозможи нивна инклузија во и онака задолжителните образовни процеси, намалување на процентот на зависност од супстанции, рехабилитација, групна ресоцијализација и помош околу домувањето, малолетничката бременост и родителство, како и консолидација на целокупното семејство на детето на улица.

на улица...

Појавата на деца на улица е сè почесто застапена, но речиси и да не постојат релевантни анализи, статистики, ниту пак јасни показатели, а сосема сигурно воопшто не постојат државни политики кои посебно го адресираат прашањето на децата на улица во Скопје, кој освен што е главен град на државата, воедно е и нејзин административен центар.

Целта на овој Документ за јавна политика е да ги идентификува недостатоците во сферата на јавни политики во градот Скопје кои се однесуваат на превенција и санирање на прашањето „деца на улица“, односно спречувањето на оваа појава и да предвиди мерки кои би ја поддржале евентуалната ресоцијализација на овие деца, како и превенција на самата појава.

...во Скопје

Напуштени од своите...

Децата на улица се соочуваат со глад, бездомност, здравствени проблеми, несоодветна хигиена, злоупотреба на супстанции, недостаток на ресурси и можности, експлоатација и малолетничка деликвенција.

Многу од овие деца немаат матични броеви, односно воопшто не се евидентирани во системите на државата, а оттука не поседуваат никакво здравствено осигурување, ниту им се гарантирани било какви права кои произлегуваат од Уставот и законите.

Овие деца се предмет на дискриминација по повеќе основи, меѓу кои и поради физичкиот изглед и етничката и економската припадност.

Повеќе земји имаат усвоено закони кои специфично се однесуваат на заштитата на децата и опфаќаат повеќе социјално-ранливи категории на деца, меѓу кои и децата на улица и истите се претежно насочени кон заштита на децата од злоупотреба и запоставување.

Некои земји имаат и посебни национални закони или политики кои координираат, насочуваат или обезбедуваат водство за адресирање на злоупотребата на деца на територијално, односно локално ниво.

До сега не се извршени анализи за посочување на бројот на деца на улица во Скопје, а за состојбата во целата држава, спроведени се две анализи, една од страна на Министерството за труд и социјална политика во 2007 година во која воопшто не се споменува бројот на деца кои се на улица, ниту било каква метода со која истиот може да се определи, а другата, направена од страна на невладината организација „Прва детска амбасада Меѓаши“ во 2022 година каде се наведува дека: „Во Република Македонија во 9 центри за социјална работа се евидентирани деца на улица, во кои се регистрирани вкупно 719 деца на улица, но тој број не е конечен...“

Според Стратегијата за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје 2023-2027: „Деца во ризик кои се честа појава на територијата на Град Скопје се група од околу 250 деца на улица. Овие деца се исклучително ранлива категорија која секојдневно се соочува со големи ризици.

Согласно Анализата на состојбата со децата на улица (јуни-септември 2022 г.), забележано е дека тие најчесто се предмет на експлоатација на детски труд, на трговија со луѓе чија цел се питањето, како и сексуалната експлоатација.“

Министерството за труд и социјална политика нема направено истражување за тоа колку деца на улица просат или се учесници во просењето на дневно ниво во градот Скопје, ниту за тоа колку деца во овој град не се евидентирани со матични броеви.

...напуштени од нас!

Лавиринти

Кога станува збор за институционалниот пристап, решавањето на прашањето кое се однесува на децата на улица, комплицирано е да се утврди точниот број на закони со кои ова прашање е регулирано, како и бројот на институции кои имаат надлежност над истото.

Имено, во нормативно-правната регулатива, во Република Северна Македонија мерките и активностите за грижа и заштитата на децата, освен со членот 42 од Уставот на државата, истите се пропишани во повеќе од дваесет и пет закони.

- Јавна установа „Меѓуопштински центар за социјална работа“;
- Центар за социјална работа;
- Завод за социјални дејности;
- Државен совет за превенција на детско престапништво;
- Дневен центар за згрижување на деца во ризик;
- Државен просветен инспекторат;
- Национална комисија за трговија со луѓе и илегална миграција;
- Здравствен дом;
- Народен правобранител;
- Агенција за вработување;
- Министерство за труд и социјална политика;
- Министерство за внатрешни работи;
- Министерство за образование и наука;
- Министерство за здравство;
- Министерство за локална самоуправа;
- Министерството за правда.

и: Закон за заштита на децата³⁵, Закон за правда на децата³⁶, Закон за социјална заштита³⁷, Закон за семејство³⁸, Закон за основно образование³⁹, Закон за средно образование⁴⁰, Закон за здравствена заштита⁴¹, Закон за здравствено осигурување⁴², Закон за малолетничка правда⁴³, Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата⁴⁴, Закон за кривична постапка⁴⁵, Кривичен законик на Р.М.⁴⁶, Закон за прекршоци⁴⁷, Закон за матична евиденција⁴⁸, Закон за матичен број на граѓанинот⁴⁹, Закон за неевидентирање лица во матичната книга на родедни⁵⁰, Закон за државјанство⁵¹, Закон за извршување санкции⁵², Закон за прекршоците против јавниот ред и мир⁵³, Закон за спречување и заштита од дискриминација⁵⁴, Закон за локална самоуправа⁵⁵, Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа⁵⁶, Закон за бесплатна правна помош⁵⁷, Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство⁵⁸ и други.

Доколку направиме пак преглед на релевантните институции, кои имаат надлежности да влијаат и одлукуваат, односно да имплементираат политики кои се однесуваат на децата на улица, тогаш ќе се соочиме со прилично екстензивна листа од најмалку петнаесет институции.

Решенија?

Посебен закон за деца во ризик ќе овозможи:

- Конкретно да се дефинираат децата на улица како посебна социјална категорија која ќе влезе во легислативниот систем на државата;
- Предвидување на соодветни механизми за нивна конкретна идентификација;
- Пропишување на целокупната постапка околу заштитата на децата на улица и децата во ризик, нивното пријавување до релевантните институции и целокупните постапки и механизми за нивна поддршка, ресоцијализација, како и превенција на самата појава.

Постоењето на ваков закон ќе придонесе кон подобар пристап во анализирањето и конкретно утврдување на бројот и категориите на деца кои се на улица во целата држава и во голема мера ќе го подобри степенот на справување со оваа појава во градот Скопје. Во овој закон како *Lex specialis* ќе бидат инкорпорирани сите одредби од многубројните закони кои ги опфаќаат сите сегменти со кои е опкружен феноменот на деца на улица.

Формирање на *посебен орган* во рамките на градот Скопје, екипиран со соодветен стручен и мотивиран кадар кој ќе работи на имплементација на гореспоменатата програма во координација со релевантите институции според моделот на „чадор-организација“, ќе овозможи синтеза, односно обединување на сите други државни организации кои треба да го третираат прашањето на деца на улица, што би требало да придонесе кон засилување на координацијата и вмрежување со невладиниот сектор со цел посеопфатен и поефективен пристап.

Предвидувањето на *поседна Програма за поддршка и заштита на децата на улица*, како и превенција на оваа појава во стратешките документи на Град Скопје, како и во стратешкиот план и буџет на Министерството за труд и социјална политика ќе овозможи алоцирање на посебни средства кои ќе бидат наменети за ова прашање.

Институт за општествени и хуманистички науки - Скопје

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016 и 163/2017), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје

1. За членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје, се именуваат:

- Влатко Бислимовски
- Моника Петрова Велјанова
- Зоран Ристовски

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Број 24 - 802/17
12 декември 2017 година
Скопје

ЗАМЕНИК НА ПРЕДСЕДАТЕЛОТ
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Оливер Јасовски

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ
СКОПЈЕ

Применено	21-12-2017		
Ург. Едини.	Зак.	Сила	Закон.
02	2155		

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016 и 163/2017) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за именување член на Управниот одбор на
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје

1. За член на Управниот одбор - претставник од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје се именува **Татјана Атанасова**.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Број 24 - 164/1
26 декември 2017 година
Скопје

ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕЛАТЕЛОТ
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Оливер Спасовски

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ
СКОПЈЕ

Примено:	11-01-2018		
Дел:		Забелешка:	
02	59		

11.01.2018

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 51/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10 април 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за именување член на Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје

1. За член на Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје, се именува Благоја Невчевски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Број 24 – 4239/1
10 април 2018 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Зоран Баев

Н. Ситариќевска 22-10-2018

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 51/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за разрешување од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје

1. Влатко Бислимовски се разрешува од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје, поради постоење на состојба на судир на интереси.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Број 24 - 935411
9 октомври 2018 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ
СКОПЈЕ

Примено:	22-10-2018		
Орг. Едини.	Закон	Датум	Број на документ
02	2271/1		

25.10.2018

Зоран Заев
З. Заев

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа на град Скопје
IP Qendra ndërkombinale për punë
socialë e Qytetit të Shkupit
Skopje-Shkup

Бр./Нр. 03-2342/11

13-11-2019 20

Врз основа на член 193 од Законот за социјалната заштита (Службен весник на РСМ бр.104/19, бр.146/19), Директорот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје донесе

РЕШЕНИЕ

за формирање на Совет на корисници

1. Се формира Совет на корисници во следниот состав
 - Лиле Давидовска, дипломиран социјален работник,
 - Лилјана Алексова, дипломиран економист
 - Жан Точко, културолошки техничар
 - Марија Стојчевска, дипломиран социјален работник
 - Сандра Зорба Аспровска, дипломиран правник,
2. Мандатот на членовите на Советот на корисници трае четири години. На член на Советот на корисници мандатот може да му престане и пред истекот, доколку го изгуби статусот на корисник на право или услуга од надлежност на установата и по лично барање.
3. Надлежности на Советот на корисници се:
 - предлага програми за подобрување на работата и стандардите на установата
 - предлага член на Управен одбор од редот на своите членови
 - дава предлози и мислења до директорот и управниот одбор за други прашања што се од интерес за корисниците и установата.
4. Работата на Советот на корисници се регулира со Деловникот за работа на Советот на корисници.
5. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Директорот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје постапувајќи по службена должност согласно своите надлежности утврдени во Законот за социјална заштита и во Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје на ден 29.10.2019 година објави јавен повик за формирање на Совет на корисници бр.03-2342/1 од 28.10.2019 година.

Согласно член 193 од Законот за социјалната заштита и член 34, став 4 од Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје бр.01-1289/4 од 19.06.2019 година, Директорот со Решение за формирање на комисија за совет на корисници бр.03-2342/2 од 30.10.2019 година формира комисија за спроведување на постапката за избор на членови на Совет на корисници.

Комисијата согласно точка 2 од Решението, до Директорот достави предлог за избор на членови на Советот на корисници.

Согласно член 193 од Законот за социјалната заштита и Предлогот од Комисијата Директорот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје, донесе решение како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение не е дозволена жалба, но може да се поднесе тужба до надлежен основен суд во рок од 15 дена.

Доставено до:

- Претседател на комисија за спроведување на постапката за избор на членови на Совет на корисници
- Членови на Совет на корисници
 - o Лиле Давидовска
 - o Лилјана Алексова
 - o Жан Точко
 - o Марија Стојчевска
 - o Сандра Зорба Аспровска
- Предмет по јавен повик
- Архива

(Образец ПП.....)

До: Град Скопје
(имател на информацијата)

Б А Р А Њ Е
ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Од: Драган Симоновски
Ул. „Мице Козар“ 25/11 – Скопје
Тел.071/289-499
Е-пошта: simonovski.dragan@gmail.com

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ги барам следните информации од јавен карактер:

- Дали постои локална стратегија за решавање на проблемот со децата кои се на улица и најчесто просат?

Доколу постои, Ве молам за информации кога е усвоена и со каква динамика се спроведува, како и копија од истата.

- Дали постојат документи кои се однесуваат на јавна политика во однос на децата кои се на улица и најчесто просат?

Доколу постојат, Ве молам за информации кога таквите акти се усвоени и со каква динамика се спроведуваат, како и копии од истатите.

Дали е направено истражување колку деца на улица просат или се учесници во просењето на дневно ниво во градот Скопје?

- Доколку е направено вакво истражување, Ве молам за информација во кој период е направени и за копија од истото.

- Дали во градот Скопје постојат центри за згрижување на децата кои се на улица?

Доколку постојат, Ве молам за информација кога се отворени, на кои локации, колку вработени има во истите и со каква динамика функционираат, односно колку деца дневно згрижуваат?

Дали во Град Скопје има оддел кој се однесува на социјалната заштита, односно политика, кои се обврските и надлежностите на истиот и колку вработени брое?

Начин на кој Барателот сака да се запознае со содржината на бараната информација:

- електронски запис

Начин на доставување на информацијата:

- е-маил: simonovski.dragan@gmail.com

Правна поука: Барателот не е должен да го образложи барањето, но е потребно да наведе дека се работи за Барање за слободен пристап до информација од јавен карактер.

Во Скопје, 10.февруари 2023 година

Потпис

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 05/02), а во врска со член 20 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019) и член 88 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/15), постапувајќи по Барањето информација од јавен карактер од барателот Драган Симоновски со адреса на живеење ул., Мице Козар” бр. 25/11 од Скопје, со e-mail simonovski.dragan@gmail.com и со наш архивски број 20-1608/1 од 14.02.2023 година, Град Скопје го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Барањето од Драган Симоновски со адреса на живеење ул., Мице Козар” бр. 25/11 од Скопје, со e-mail simonovski.dragan@gmail.com и со наш архивски број 20-1608/1 од 14.02.2023 година, **СЕ УВАЖУВА.**
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Постапувајќи по Барањето информација од јавен карактер, а во врска со член 20 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер на барателот Драган Симоновски со адреса на живеење ул., Мице Козар” бр. 25/11 од Скопје, со e-mail simonovski.dragan@gmail.com и со наш архивски број 20-1608/1 од 14.02.2023 година, Град Скопје со ова Решение го уважи Барањето:

- „1. Дали постои локална стратегија за решавање на проблемот со децата кои се на улица и најчесто просат?
2. Дали постојат документи кои се однесуваат на јавна политика во однос на децата кои се на улица и најчесто просат?
3. Дали е направено истражување колку деца на улица просат или се учесници во просењето на дневно ниво во градот Скопје?
4. Дали во градот Скопје постојат центри за згрижување на децата кои се на улица?
5. Дали во Град Скопје има оддел кој се однесува на социјалната заштита, односно политика, кои се обврските и надлежностите на истиот и колку вработени брои?”.

Во таа насока што се однесува до првото наведено прашање, информираме дека по пат на Јавен повик за поддршка на проекти и програмски активности на организации кои работат во областа на социјалната, детска и здравствена заштита, Град Скопје во 2022 година, поддржа Проект „Стратегија и Акциски план за унапредување на правата на децата и Акциски план за поддршка на деца на улица/улични деца во Град Скопје“, во реализација на Здружението Прва детска амбасада во светот „Меѓаши“, што преставува појдовна точка за унапредување на правата на децата. Планираните активности од Акцискиот план

можат да бидат поддржани по пат на Јавен повик, кој Град Скопје го објавува еднаш во годината.

Понатаму, по однос на второто прашање, информираме дека Град Скопје секоја година донесува Годишна Програма за активностите на Град Скопје во областа на социјална, детска и здравствена заштита, во рамките на која се одредени приоритети кои треба да придонесат за унапредување на социјалната и здравствената заштита на граѓаните. Во рамки на приоритетот „Општествено вклучување и социјални услуги“ предвидени се активности за поддршка на Програми, сервиси и услуги на дневни центри за деца на улица.

Следно, по однос на третото наведено прашање, информираме дека во 2022 година, во рамки на Проектот на Меѓаши: „Стратегија и Акциски план за унапредување на правата на децата и Акциски план за поддршка на деца на улица/улични деца во Град Скопје“, направени се две сеопфатни истражувања: првото истражување за утврдување на моменталната состојба на почитување на правата на децата во Град Скопје, а второто истражување за констатирање на фактичката состојба со децата на улица, а базирано на анализа на статистички податоци.

Исто така, Град Скопје информира дека поддржува и програмски активности на организации кои работат во областа на социјалната, детска и здравствена заштита. Неколку години по ред финансиски го поддржува Здружението за заштита на правата на детето. Дел од активностите кои се поддржуваат се насочени на 70 деца на улица од 4-18 години со кои се работи на отргнување од улиците-питачење, вклучување во општеството, емоционално и социјално здравје, градење на самодоверба, описменување и подобрување на писменоста, примарна здравствена заштита, превенција на малолетнички бракови и др.

Во однос на прашањето „Дали во Град Скопје има оддел кој се однесува на социјалната заштита односно политика, кои се обврските и надлежностит на истиот и колку вработени брои?“, информираме дека одговорот е потврден, односно во Град Скопје постои одделение за социјална, детска и здравствена заштита во Секторот за јавни дејности и во него се вработени 6 лица. Обврските и надлежностите на одделението се однесуваат на предлагање форми на социјална и здравствена грижа на социјално ранливи категории на граѓани, предлага мерки и активности за унапредување на здравјето и превентивни активности. Учествува во изготвување на анализи и дава мислење по одредени акти и прописи. Изготвува одлуки, програми, проекти и правилници и презема мерки и активности за унапредување на социјалната, детска и здравствена заштита во градот Скопје.

Согласно наведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поднесе жалба до Агенцијата за заштита на правото наслободен пристап до информации од јавен карактерво рок од 15 дена од приемот на Решението.

ГРАД СКОПЈЕ
СЕКРЕТАР

Зоран Глигоров

(Образец ПП.....)

**До: Министерство за труд и социјална политика
(имател на информацијата)**

Б А Р А Њ Е
ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Од: Драган Симоновски
Ул. „Мице Козар“ 25/11 – Скопје
Тел.071/289-499
Е-пошта: simonovski.dragan@gmail.com

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ги барам следните информации од јавен карактер:

- Дали постои државна стратегија за решавање на проблемот со децата кои се на улица и најчесто просат?

Доколу постои, Ве молам за информации кога е усвоена и со каква динамика се спроведува, како и копија од истата.

- Дали постојат документи кои се однесуваат на јавна политика во однос на децата кои се на улица и најчесто просат?

Доколу постојат, Ве молам за информации кога таквите акти се усвоени и со каква динамика се спроведуваат, како и копии од истатите.

Дали е направено истражување колку деца на улица просат или се учесници во просењето на дневно ниво во градот Скопје?

- Доколку е направено вакво истражување, Ве молам за информација во кој период е направени и за копија од истото.

- Дали е спроведено истражување или изготвена информација во било кој облик која се однесува на тоа колку деца во градот Скопје не се евидентирани со матични броеви?

Доколку е спроведено, Ве молам за информација во однос на периодот на кој се однесува и за копија од истото.

- Дали во градот Скопје постојат државни центри за згржување на децата кои се на улица?

Доколку постојат, Ве молам за информација кога се отворени, на кои локации, колку вработени има во истите и со каква динамика функционираат, односно колку деца дневно згрижуваат?

- Кои се обврските и надлежностите на Одделот за заштита на деца во ризик и деца во улица кој функционира во рамките на ЈУ Меѓуопштински

центар за социјална работа на Град Скопје?

- Колку вработени има Одделот за заштита на деца во ризик и деца во улица кој функционира во рамките на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје?

Начин на кој Барателот сака да се запознае со содржината на бараната информација:

- електронски запис

Начин на доставување на информацијата:

- е-маил: simonovski.dragan@gmail.com

Правна поука: Барателот не е должен да го образложи барањето, но е потребно да наведе дека се работи за Барање за слободен пристап до информација од јавен карактер.

Во Скопје, 10.февруари 2023 година

Потпис

УП. Бр. 14- 1636/ 4
год.

Скопје

09-03-2023

Министерството за труд и социјална политика, врз основа на член 14 став (1) од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019) и член 51 став (1) од Законот за општата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 124/15 и 68/18), решавајќи по барањето за пристап до информации од јавен карактер бр.14-1636/1 од 10.02.2023 година од барателот Драган Симоновски, донесе:

РЕШЕНИЕ

Барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер бр.14-1636/1 од 10.02.2023 година доставено од барателот Драган Симоновски, СЕ УВАЖУВА.

Образложение

На ден 10.02.2023 година Драган Симоновски поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за труд и социјална политика, со кое побарал по електронски пат да му се достави одговор на прашањата:

1. Дали постои државна стратегија за решавање на проблемот со децата кои се на улица и најчесто просат?

Доколку постои, Ве молам за информации кога е усвоена и со каква динамика се спроведува, како и копија од истата.

- Децата на улица не се препознаени како посебна категорија во ни една меѓународна конвенција, туку се опфатени со мерките помош и заштита како деца во ризик, и се преземаат мерки за заштита и грижа за детето, неопходни за неговата благосостојба, земајќи ги предвид правата и обврските на неговите родители/старатели или други лица кои правно се одговорни за грижата на детето. Во 2022 година од страна на Државниот совет за превенција од детско престапништво се донесе Национална стратегија за превенција и правда за деца во Република Северна Македонија (2022-2027) и Акциски план (2022-2023) со која се опфатени сите деца во ризик.

2. Дали постојат документи кои се однесуваат на јавна политика во однос на децата кои се на улица и најчесто просат?

Доколку постојат, Ве молам за информации кога таквите акти се усвоени и со каква динамика се спроведуваат, како и копии од истите.

- Заштитата и постапувањето со децата на улица е комплексен проблем и бара мулти секторски приод кој почива на темелите на изградена, организирана и стандардизирана вмрежена законска соработка на сите релевантни владини и невладини организации и институции, како и поединци кои се директно и индиректно вклучени во проблемот „деца на улица“. За подобрување на состојбата и меѓусебната координација во постапување помеѓу институциите и нивните одговорности во однос на децата на улица се изготви Протокол за меѓу секторска

соработка за постапување со деца на улица. Во подготовката учествуваа професионалци од различни институции и тоа: Министерството за труд и социјална политика, Заводот за социјални дејности, центар за социјална работа, МВР, МОН, МЗ, МП и НВО. Истиот е објавен и на веб страната на министерството.

[https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/publikacii_2022/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0/Protocol%20\[%20Book%20\]%20MKD%20-%20WEB.pdf](https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/publikacii_2022/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0/Protocol%20[%20Book%20]%20MKD%20-%20WEB.pdf)

3. Дали е направено истражување колку деца на улица просат или се учесници во просењето на дневно ниво во градот Скопје?

Доколку е направено вакво истражување, Ве молам за информација во кој период е направени и за копија од истото

- По однос на прашањата кои се однесуваат на истражувањата, Министерството за труд и социјална политика нема спроведено истражување.

4. Дали е спроведено истражување или изготвена информација во било кој облик која се однесува на тоа колку деца во градот Скопје не се евидентирани со матични броеви?

Доколку е спроведено, Ве молам за информација во однос на периодот на кој се однесува и за копија од истото.

5. Дали во градот Скопје постојат државни центри за згрижување на децата кои се на улица?

Доколку постојат, Ве молам за информација кога се отворени, на кои локации, колку вработени има во истите и со каква динамика функционираат, односно колку деца дневно згрижуваат?

- На територијата на Град Скопје, има воспоставено Дневен Центар за деца с ризик (деца на улица), кој е Организациона единица на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје. Покрај овој центар, лиценцирани и две здруженија како даватели на социјалната услуга за дневен престој – Дневен центар за деца во ризик (деца на улица), кои се финансирани од страна на Министерството за труд и социјална политика на јавен повик за финансирање на лиценцирани даватели на социјални услуги.

6. Кои се обврските и надлежностите на Одделот за заштита на деца во ризик и деца во улица кој функционира во рамките на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје?

- По однос на прашањето „Кои се обврските и надлежностите на Одделот за заштита на деца во ризик и деца на улица кој функционира во рамките на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје“ известуваме дека со реформата во системот на социјална заштита и донесување на новиот Закон за социјална заштита овие оддели се трансформирани во 6 подрачни служби во општините на териториите на град Скопје. Оддел за заштита на деца во ризик и деца на улица врши услуги на информирање и упатување, услуги и стручна помош и поддршка, услуги на советување, услуги на вон-семејна заштита и мерки на помош и заштита ба деца во ризик, деца на улица, деца сведоци, деца жртви на дејствија. Одделот постапува по барањето на родител, пријава од училиште, по барање на основно јавно обвинителство, министерство за внатрешни работи и други институции и организации. Во Одделот на Кисела Вода, функционира и дневниот центар за деца со ризик (деца на улица), кој на овие деца им обезбедува услуга за дневен престој со дневно згрижување, индивидуални активности за стекнување животни и работни вештини, социјални, културни и рекреативни активности, едукација, социјална поддршка на лицата и нивните семејства и други сродни активности.

7. Колку вработени има Одделот за заштита на деца во ризик и деца во улица кој функционира во рамките на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје?

- Во секоја подрачна служба на општинско ниво на територијата на Град Скопје постапува тим составен од социјален работник, педагог, психолог и правник.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение барателот на информацијата може да поднесе жалба во рок од 15 дена до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, преку Министерство за труд и социјална политика.

Министер,
Јованка Тренчевска

Изработил: Африм Селими
Одобрил: Мабера Камбери

(Образец ПП.....)

**До: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје
(имател на информацијата)**

Б А Р А Њ Е
ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Од: Драган Симоновски
Ул. „Мице Козар“ 25/11 – Скопје
Тел.071/289-499
Е-пошта: Simonovski.dragan@gmail.com
(се наведуваат податоци за Барателот: назив, име и презиме, адреса, тел, фах, е-маил)

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ги барам следните информации од јавен карактер:

- Дали постои државна стратегија за решавање на проблемот со децата кои се на улица и најчесто просат?

Доколу постои, Ве молам за информации кога е усвоена и со каква динамика се спроведува, како и копија од истата.

- Дали постојат документи кои се однесуваат на јавна политика во однос на децата кои се на улица и најчесто просат?

Доколу постојат, Ве молам за информации кога таквите акти се усвоени и со каква динамика се спроведуваат, како и копии од истатите.

Дали е направено истражување колку деца на улица просат или се учесници во просењето на дневно ниво во градот Скопје?

- Доколку е направено вакво истражување, Ве молам за информација во кој период е направени и за копија од истото.

- Дали е спроведено истражување или изготвена информација во било кој облик која се однесува на тоа колку деца во градот Скопје не се евидентирани со матични броеви?

Доколку е спроведено, Ве молам за информација во однос на периодот на кој се однесува и за копија од истото.

- Дали во градот Скопје постојат државни центри за згржување на децата кои се на улица?

Доколку постојат, Ве молам за информација кога се отворени, на кои локации, колку вработени има во истите и со каква динамика функционираат, односно колку деца дневно згрижуваат?

- Кои се обврските и надлежностите на Одделот за заштита на деца во ризик и деца во улица кој функционира во рамките на Вашата установа?
- Колку вработени има Одделот за заштита на деца во ризик и деца во улица кој функционира во рамките на Вашата установа?

Начин на кој Барателот сака да се запознае со содржината на бараната информација:

- електронски запис

Начин на доставување на информацијата:

- е-маил: Simonovski.dragan@gmail.com

Правна поука: Барателот не е должен да го образложи барањето, но е потребно да наведе дека се работи за Барање за слободен пристап до информација од јавен карактер.

Во Скопје, 10.февруари 2023 година

Потпис

(Образец ПП.....)

ДО

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

- Согласно член 20 став 3 и член 27 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ја поднесувам следнава:

Предмет:

ЖАЛБА

Подносител:

Драган Симоновски, ул. „Мице Козар“ 25/11 – Скопје, тел. 071/289-499, е-пошта: Simonovski.dragan@gmail.com

жалбена основа:

На 10.02.2023 година, преку електронска пошта (во продолжение) доставено е Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер (во прилог) до Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на Град Скопје. На барањето немам добиено одговор. Барањето е доставено преку електронска пошта на одговорните лица, наведени на интернет-страницата на институцијата: GabrijelaPopovikj@mtsp.gov.mk, FljorijeRama@mtsp.gov.mk.

(Правна поука: Против решението на Агенцијата може да се поднесе тужба за поведување управен спор до надлежниот суд)

Во Скопје

Датум: 8. II. 2023 год.

(с.р. потпис на жалителот)